

УДК 902

*Григоренко М.А.***ВИЗАНТИЙСКИЕ МОНЕТЫ В ПОГРЕБЕНИЯХ НОМАДОВ НИЖНЕГО ПОДОНЬЯ
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ VI-IX ВВ.¹***Южный федеральный университет Институт истории и международных отношений, г. Ростов-на-Дону*

Аннотация. Данное исследование анализирует византийские монеты, найденные в погребениях кочевников Нижнего Подонья VI-IX веков, чтобы проследить характер контактов между кочевыми племенами и Византийской империей. Исследование выявило периоды активного и ослабленного взаимодействия, связанные с политическими и экономическими изменениями. Поток монет в кочевую среду увеличился в 558-576 гг. и конце VI – первой половине VII вв., свидетельствуя об активной торговле. Однако сокращение монетных находок в 610-626 гг. и во второй половине VII в. Указывает на ослабление связей. Возобновление сотрудничества наблюдалось в VII-VIII вв., но с 764 г. Его вытеснили арабские дирхемы, отражая изменения в экономических отношениях. В последней трети VIII в. Использование византийских монет сократилось, что связано с потерей кочевниками этнополитического преобладания. Таким образом, анализ данных археологических находок иллюстрирует сложные политические и экономические процессы, происходившие между кочевниками и Византийской империей на протяжении VI-IX веков.

Abstract. This study analyses Byzantine coins found in the burials of nomads of the Lower Don region in the 6th-9th centuries to trace the nature of contacts between nomadic tribes and the Byzantine Empire. The study revealed periods of active and weakened interaction associated with political and economic changes. The flow of coins into the nomadic environment increased in 558-576 and the late 6th and first half of the 7th centuries, indicating active trade. However, the decline in coin finds in 610-626 and the second half of the 7th century indicates a weakening of ties. A resumption of co-operation was observed in the seventh to eighth centuries, but from 764 it was supplanted by Arabian dirhams, reflecting changes in economic relations. In the last third of the 8th century the use of Byzantine coins decreased, which is connected with the loss of ethno-political dominance by the nomads. Thus, the analysis of these archaeological finds illustrates the complex political and economic processes that took place between the nomads and the Byzantine Empire during the VI-IX centuries.

Ключевые слова: контакты, Нижнее Подонье, монеты, византийские импорты, раннее средневековье.

Keywords: contacts, Lower Don region, coins, Byzantine imports, Early Middle Ages.

Монеты в курганах средневековых номадов встречаются не так часто – по сравнению с другими импортами. Однако в раннем средневековье в степной зоне известна целая серия византийских монет.

Взаимодействие с кочевниками базировалась на страхе и желании получить собственную выгоду. Поэтому императоры нередко подкупали кочевников с помощью подарков и не только, формируя союзы. Такое влияние достаточно хорошо прослеживается в находках монет.

¹ Научный руководитель – Е.В. Вдовченков, доцент, доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии и истории Древнего мира ЮФУ.

Находки, относящиеся к правлению Юстина I и Юстиниана I (518-527 гг.), свидетельствуют об установлении первых контактов и началу активной внешней политики между Византией и тюркскими кочевниками, усиливается обмен посольствами. Например, в Чир-Юрте найдены монеты императоров Маврикия и Ираклия [3]. Однако захват тюрками Северного Кавказа повлек территориальное столкновение с Византией. Последующее сокращение византийских монет при Юстиниане II (610-626 гг.) может быть связано с отказом от схемы предшественников, в виде усиленных торговых отношений, что по итогу привело к временному прекращению поступления византийских артефактов в регионе [5]. Также был обнаружен затертый, обрезанный и имеющий отверстие солид 610-626 гг. обнаружен в Шиловке [5], который использовался уже в качестве украшения.

В конце VI – первой половине VII вв. в погребениях кочевников Нижнего Подонья обнаруживаются монеты императоров Маврикия, Фоки и Ираклия. Например, в Дорофеевском погребении найдены монеты Фоки и Ираклия, а также другие византийские артефакты – бубенчики, пряжка, височные серьги, фрагменты железных стремян, которые свидетельствуют об учащении контактов [5]. И действительно, постепенно отношения налаживаются и тюрки отдают Боспор, оба государства объединяются в войне против Сасанидского Ирана. В целом контакты между Византией и степными народами активизируются в период правления Ираклия (610-641). Мы можем это заметить по щедрым дарам тюркскому вождю – столовая посуда, императорские одежды, украшения, полновесные 24-каратные золотые солиды, медальоны – в знак благодарности за помощь в войне против персов [5]. Также наблюдается такой интересный факт, что в Келегее сохранность более старых монет Юстиниана I и Ираклия лучше, чем более новых, что возможно свидетельствует о более редком их использовании.

Далее мы наблюдаем достаточно редкие находки монет Константа II и Константина IV (641-685) [4], что говорит о нейтралитете во взаимоотношениях с постепенным уменьшением контактов. Так, в Перещепино найдены ожерелья, украшения одежды, поясной набор, а также солиды Маврикия, Фоки, Ираклия, Константа II, относящиеся к этому периоду, которые использовались в качестве поясных блях и медальонов [4].

Повторное учащение византийских монет на данной территории относится ко второй половине VII–VIII вв. и связан с военными конфликтами Византии и Хазарского каганата из-за Херсона, а также с союзом против Арабского халифата в первой половине VIII в. Далее мы замечаем появление варварских подражаний византийских монет, таких как легковесное подражание монетам Ираклия 616-625 гг. в Келегеях и Чит-Юрте, а также грубое подражание монетам Ираклия в Шиловке [5]. Они указывают на ограниченность поступления подлинных византийских монет в регион и попытке как-либо компенсировать это.

Однако традиция использования монет в погребальном обряде кочевников сохранилась, о чем свидетельствуют находки сильно стертых и дефектных экземпляров в памятниках Соколовского типа. Более качественные находки включают 4 полновесных 24-каратных солида Ираклия и Константа II с петлями для подвешивания, обнаруженные в Келегее, а также 4 солида Ираклия и Константа II, вероятно использовавшиеся как «оболы мертвых» в Новых Санжарах. В Майстрове сохранился единственный 24-каратный солид Ираклия из погребения с несколькими сотнями золотых византийских монет [6].

Анализ других обнаруженных подражаний показывает, что они включают серебряные позолоченные монеты, подражающие выпускам Константа II 642-646

гг., найденные в Днепропетровске в составе ожерелья. Кроме того, в регионе встречаются солиды, которые имеют подражание монетам различных византийских императоров второй половины VII – начала VIII вв. (Константа II, Константина IV, Юстиниана II, Леонтия II и Тиберия III) [5]. Их хорошая степень сохранности указывает на одновременное поступление и использование этих подражаний.

Далее мы замечаем прекращение поступления византийских монет в Восточную Европу и их место занимают арабские дирхемы. В это время Хазария заключает договор с арабами, скрепляя династическим союзом и разрывает отношения с Византией [6]. Происходит смена политического курса и начало новой эпохи в торгово-экономических и культурных отношениях между степью и Средиземноморским миром. Союз Хазарии и Византии подкреплялся дипломатическими дарами – это и было, видимо, источником поступления византийских монет в регион.

Подводя итог, по этих находках мы можем проследить динамику и характер контактов кочевников с Большим Средиземноморьем. В 558-576 гг. и конце VI – первой половине VII вв. наблюдался рост числа монет, проникающих в кочевую среду, что указывает на активное экономическое взаимодействие Византии и кочевых племен. Однако в 610-626 гг. и второй половине VII в. происходит сокращение монетных находок, свидетельствующее об ослаблении торгово-экономических связей. В VII в. В степь поступило большое количество монет Ираклия 638-641 гг. и Константа II 642-646 гг. Во 2-й половине VII в. прекращаются поступления новых византийских монет, и хазары начинают использовать накопленные ранее запасы, начали появляться первые варварские подражания. В VII-VIII вв. вновь отмечается всплеск присутствия византийских монет у кочевников, демонстрируя возобновление сотрудничества, однако с 764 г. их сменяют арабские дирхемы, что отражает коренные изменения в системе экономических отношений. В последней трети VIII в. использование византийских монет у хазар сокращается, что свидетельствует о потере ими этнополитического преобладания, а обращение византийских монет на территории Хазарского каганата завершается в конце VIII в. Таким образом, динамика распространения византийских монет у кочевников Нижнего Подонья наглядно отражает сложности их политических и экономических взаимоотношений с Византийской империей в эти века.

Источники и литература

1. Вдовченков Е.В. Социальная история кочевого населения Нижнего Подонья сарматской эпохи (II в. До н.э. – IV в. Н.э.). Ростов-на-Дону. 2023 г. С. 326-328.
2. Казанский М.М. Древности постгуннского времени на юге восточной Европы и ангискиры // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Москва. 2011 г. С. 27-48.
3. Казанский М.М. Древности степных кочевников постгуннского времени (середина V – середина VI в.) в восточной Европе // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2020. Выпуск XXV. 2020 г. С. 90-167.
4. Ковалевская В.Б. Связи Восточной Европы в эпоху Хазарского каганата (на основании анализа массового археологического материала) // Хазарский Альманах. Москва. 2002 г. С. 52-68.
5. Круглов Е.В. Некоторые проблемы анализа особенностей обращения византийских монет V|-V||| вв. в восточноевропейских степях // Хазарский Альманах. 2002 г. С. 79-93.
6. Круглов Е.В. Формирование источниковой базы памятников типа соколовской балки. Шилов В.П.: курганный могильник Ордынский Бугор 1 // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17. № 1. 2018 г. С. 144-159.